

IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE INSPEÇÃO CONTÍNUA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Olá, seja bem-vindo(a)!

Para finalizar a implantação do processo de Inspeção Continua em sala de aula, gostaríamos de solicitar sua avaliação para promover melhorias ao estudo.

A análise da pesquisa é conduzida de maneira anônima. No entanto, para a atribuição dos pontos, solicita-se o fornecimento do nome completo do aluno.

Essa seção (doravante "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido") visa registrar a manifestação livre e inequívoca pela qual o Titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Ao manifestar a sua aceitação ao presente Termo, o Titular consente e concorda com as operações que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, ao acesso, à reprodução, transmissão, distribuição, ao processamento, arquivamento, armazenamento, avaliação ou ao controle da informação, à modificação, comunicação, transferência, difusão e extração dos referidos dados de forma anônima.

Pesquisadora responsável pela pesquisa: <omitido para revisão>

Pesquisadora: <omitido para revisão>

<omitido para revisão>

Rua: <omitido para revisão>

Agradecemos desde já pela colaboração.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail: *

2. Suas respostas e dados pessoais serão guardados com confidencialidade. Após ter lido *
o *Termo de Consentimento Livre e Esclarecido*:

Marcar apenas uma oval.

- Eu declaro formalmente e manifesto meu consentimento em participar da pesquisa, bem como autorizo expressamente a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas. Cabe ressaltar que a divulgação desses dados só será permitida desde que todas as medidas sejam tomadas para garantir que minha identidade permaneça anônima.
- Não desejo participar desta pesquisa.

Dados Pessoais

3. Nome completo: *

Seu nome é solicitado para atribuição de pontos, **evite a utilização de apelidos.**

4. Curso: *

Marcar apenas uma oval.

- Engenharia de Software
- Ciências da Computação

5. Com qual gênero você se identifica? *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não opinar
- Outro: _____

6. Qual a sua idade? *

Marcar apenas uma oval.

- 17 a 20 anos
- 21 a 23 anos
- 24 a 26 anos
- 27 a 30 anos
- Mais de 30 anos
- Outro: _____

Questionário de Inventário de Motivação Intrínseca (IMI)

O que é o IMI?

É um instrumento de medição multidimensional que visa avaliar a experiência subjetiva do usuário, quanto a atividade realizada (SELF DETERMINATION THEORY, 2016).

7. Responda as seguintes afirmativas *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo	Nem discordo, nem concordo	Discordo	Discordo totalmente
Enquanto eu estava fazendo a atividade de refatoração, eu estava pensando o quanto estava aproveitando.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu não me sentia nervoso (a) enquanto fazia a atividade de refatoração.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu senti que foi minha escolha fazer essa atividade de inspeção.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu acho que sou muito bom nas atividades de refatoração.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Achei que as atividades de Inspeção Continua foi bem agradável.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Eu me senti
tenso durante
as atividades
de
refatoração.**

**Fazer as
atividades de
refatoração
foi divertida.**

**Eu gostei
muito de
fazer as
atividade de
refatoração.**

**Eu estou
satisfeito (a)
com o meu
desempenho
nas
atividades de
refatoração**

**Eu achei as
atividades de
refatoração
muito chata.**

**Eu achei as
atividades de
Inspeção
Continua
muito
interessante.**

**Depois de
fazer as
atividades de
Inspeção
Continua por
um tempo,
me senti
muito
competente.**

**Eu achei o
processo de
Inspeção
Continua
muito
importante
para minha
vida
acadêmica e
profissional.**

Escala de Motivação de Materiais Instrucionais (IMMS)

O que é o IMMS?

Instrumento que tem servido a diversos autores, a fim de avaliar a motivação em atividades pedagógicas da inspeção contínua (PINHEIRO; MATOS, 2022).

8.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo	Nem discordo, nem concordo	Discordo	Discordo totalmente
Apreendi algumas coisas surpreendentes ou inesperadas durante o processo de Inspeção Contínua.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O conteúdo apresentado é relevante para os meus interesses.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Houve explicações ou exemplos de como as pessoas usam/ aplicam o conhecimento deste .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O conteúdo aplicado no processo de inspeção será útil para mim.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concluir a implantação do Sonar Cloud com sucesso foi importante para mim.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Gostei tanto
do
SonarCloud
que gostaria
de saber mais
sobre ele.**

**Concluir o
trabalho
derefatoração
nesta
disciplina
usando
praticas de
inspeção me
deu uma
satisfação de
realização.**

Sobre a Experiência com a Ferramenta Sonar Cloud

9. Sobre a ferramenta do **Sonar Cloud** que foi apresentada e utilizada nos projetos de refatoração, responda as afirmações abaixo: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo	Não concordo, nem discordo	Discordo	Discordo totalmente
Recomendo a utilização dessa ferramenta para meus colegas/ amigos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu considero que ela ajudou a melhorar a qualidade do meu código	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu considero que ela ajudou a identificar erros e bug que meu código possuía	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu considero que foi fácil de implantar e de utilizar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu considero que ela ajudou/ auxiliou na refatoração do meu código	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu utilizaria durante o desenvolvimento/ manutenção dos meus software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Considero que meus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**conhecimentos
prévios sobre a
linguagem de
programação
utilizada no
projeto
influenciou na
minha
experiencia com
a ferramenta do
SonarCloud**

**Apreendi novos
padrões/regras de
linguagem de
programação
durante a
utilização da
ferramenta**

**O SonarCloud
possibilita
aprender sobre as
linguagem de
programações**

**Otima ferramenta
para quem está
iniciando na
programação**

**Considero que a
utilização do
SonarCloud
reduziu a
introdução de
novos problemas
dentro do meu
código**

**Considero que a
utilização da
ferramenta
deixou mais facil
o processo de
refatoração do**

meu código

10. Agora conhecendo o processo de **Inspeção Contínua**, responda as afirmações abaixo:

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo	Não concordo, nem discordo	Discordo	Discordo totalmente
Eu considero um processo pode ajudar/auxiliar no processo de refatoração	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu utilizaria as praticas de inspeção durante o desenvolvimento dos meus software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu considero esse processo importante para ser estudado dentro da universidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu considero um processo importante a ser feito durante a entrega de um software	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conhecer as praticas e ferramentas de inspeção mudou minha visão sobre o processo de refatoração	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sobre a experiência com o processo de **Inspeção Contínua e Ferramentas de Análise** de código responda:

11. Qual o nível de conhecimento você tem sobre a linguagem utilizada no projeto escolhido pela sua equipe? *

Avalie seus conhecimento seguindo:

Nenhum - nunca ouvi falar disso;

Mínimo - ouço falar, mas nunca uso;

Básico - tenho conhecimentos gerais, mas quase nunca os uso;

Intermediário - tenho conhecimento médio e às vezes uso;

Avançado - tenho um conhecimento profundo e costumo usar este;

Especialista - Eu sou um especialista no assunto e uso quase todos os dias.

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Mínimo
- Básico
- Intermediário
- Avançado
- Especialista

12. Qual o seu nível de conhecimento atual sobre o processo de **Inspeção Contínua**? *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Mínimo
- Básico
- Intermediário
- Avançado
- Especialista

13. Qual o seu nível de conhecimento sobre esses temas: **bug, vulnerability, code smell e security hotspot rules.** *

Marcar apenas uma oval.

- Nenhum
- Mínimo
- Básico
- Intermediário
- Avançado
- Especialista

14. Como foi o trabalho em equipe durante o processo de refatoração? *

15. Se fosse utilizar novamente as praticas e ferramentas de analise de código, o que faria diferente? *

16. Qual sua opinião sobre o processo de Inspeção Contínua? *

17. O que você achou da ferramenta que foi apresentada? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

